

Turli mehnat sharoitidagi omillarning inson organizmiga gigiyenik bahosi

Samadova X.S

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annontatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish sharoitidagi omillarning inson organizmiga ta'siri va mehnat sharoitini gigiyenik baholash haqida qisqacha aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: nomuvoqqifq omil, mehnat sharoiti, ishlab chiqarish, kasb kasalligi, ishchilar.

Organizmga ishlab chiqarish omillarining ta'siri ostida o'ziga xos bo'lmagan va insonning biokimyoviy va fiziologik gomeostazini saqlashga qaratilgan regeneratsiya rivojlanadi. Stressli vaziyatga moslashish mexanizmlarining faolligini oshirishda namoyon bo'ladigan organizmning javob reaksiyalarining ahamiyati nafaqat ta'sir qilish kuchi va davomiyligi bilan belgilanadi, balki organizmning genetik xususiyatlariga ham bog'liq[5].

Inson kasbi bevosita bajarilayotgan ish va ish sharoitlari va ishni tashkil etilganligi ta'siri bilan bog'liq bo'ladi. Kasb bilan bog'liq bajariladigan ishni turi ijtimoiy, aqliy ishning og'irligi va jiddiylig darajasi, ishlovchi organizmida o'ziga xos siljishlarga olib keladi. Ish sharoitlarini qaysi sifatiga mansubligi 1 - sinf optimal, 2- sinf yo'l qo'ysa bo'ladigan, 3- sinf zararli, 4-sinf xavfli ham yuqoridagi oqibatlariga sabab bo'ladi. Bunda qo'shimcha ravishda ishni tashkil etilganligini ko'rsatish kerak: ishlash va dam olishni davomiyligi, ishning kandy bajarilishi kulda mexanizm vositalarida, avtomatlashgan tizimni boshkarish va xokazalar. Ishlovchilar kasallanishini o'rganish ishlarini amalga oshirish dasturini to'g'ri tuzish, olinadigan ma'lumotlarni ishonarli va ob'ektiv bo'lishini belgilaydi[1,6]. Bu yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirishda birinchi navbatda ishlovchilar salomatligiga bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi omillarni aniq belgilash tadqiqotlarini muhim amallari hisoblanadi.

Ishlovchilar kasallanishiga ta'sir etuvchi omillar quyidagi 4 ta guruhga bo'linadi:

- 1 -guruh biologik;
- 2 - guruh tibbiy -ijtimoiy;
- 3 - guruh tibbiy yordamchi murojat etishiga ta'sir etuvchi;
- 4 - guruh ishlab chiqarish omillari.

Ma'lumki, kasbiy kasalliklar barcha ishchilarda bir xil mehnat sharoitlari va ish stajida yuzaga kelmaydi. Kasallikning rivojlanishi nafaqat kimyoviy moddalarning zararli ta'siri, balki organizmning xususiyatlari bilan ham belgilanadi. Turli shaxslar kiruvchi toksik moddalarga chidamli bo'lib qolishi yoki yuqori sezuvchanlik ko'rsatishi mumkin.

Insonga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy jismoniy omillar shovqin, elektromagnit nurlanish, tebranish, elektr tokidir[3].

Keling, har bir turni salbiy ta'sirini alohida ko'rib chiqamiz .

Shovqin - bu tanadagi buzilishlar yoki noqulayliklarni keltirib chiqaradigan, ba'zi hollarda hatto eshitish organlarini yo'q qilishga olib keladigan tovushlar va tovushlar majmuasidir. Shunday qilib, 35 dB shovqin uyqusizlikka olib kelishi mumkin, 60 dB shovqin asab

tizimini bezovta qilishi mumkin, 90 dB shovqin eshitish qobiliyatini zaiflashtiradi, depressiyaga olib keladi yoki aksincha, asab tizimining qo'zg'alishiga olib keladi. 110 dB dan yuqori shovqin shovqin intoksikatsiyasiga olib kelishi mumkin. Shovqinning asosiy manbalari transport, ham avtomobil, ham temir yo'l va aviatsiya, shuningdek korxonalaridir[4,6,7].

Vibratsiya - tebranish energiyasini uzatuvchi ba'zi mexanizmlar ta'siridan kelib chiqadigan keng chastota diapazoniga ega bo'lishi mumkin bo'lgan tebranish jarayonlari. Bu ham transport, ham korxonalar bo'lishi mumkin[3].

Elektromagnit nurlanish, qoida tariqasida, radio yoki televidenie stantsiyalari, radar qurilmalari va turli sanoat qurilmalari orqali uzatiladi. Elektromagnit maydonlar yoki radioto'lqinlarning doimiy ta'siri asab yoki endokrin tizimda o'zgarishlarga olib kelishi mumkin[2].

Neft-kimyó korxonalarida ishlaydigan ishchilarning kasb kasalliklari orasida toksik gepatit eng keng tarqalgan va shuning uchun sanoat gepatotrop moddalar bilan ta'sirlangan odamlarda gepato-biliar tizim kasalliklarining oldini olish. muhim tibbiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammo[3,5,7].

Sanoat moddalarining toksik ta'siri ularning funktsional yoki strukturaviy-funktsional o'zgarishlari bilan birga hujayralarning shikastlanishiga asoslanadi. Tana qismiga keladigan ta'sirlarning xilma-xilligi hujayralar tashkil etilishining murakkabligi, xilma-xilligi bilan bog'liq. Hujayra shakllari tanani tashkil etuvchidir. Turli organlar va to'qimalarni tashkil etuvchi alohida hujayralarning tuzilishi va funktsiyalarining xususiyatlari shunchalik muhimki, turli hujayralarning toksikantlarga sezgirligi minglab marta farq qilishi mumkin. Toksik gepatitning patogenezi nuqtai nazaridan, toksik moddalarning ta'sir qilish mexanizmlari bir qator omillarga bog'liq bo'lishi mumkin:

- 1) zaharli moddalarning ekstra- va intragepatotsitlar tashilishining buzilishi;
- 2) gepatotsitlarda toksik moddalarning biotransformatsiyasini buzish;
- 3) gepatotsitlar membranalari, organellalar membranalari makromolekulalari fizik va kimyoviy buzilishi;

Kimyoviy omil ta'siridan kelib chiqqan kasb kasalliklariga quyidagilar kiradi.

O'tkir va surunkali intoksikatsiya va ularning oqibatlarini, turli organlar va tizimlarga izolyatsiya qilingan yoki birgalikda zarar etkazilishi bilan yuzaga keladi;

Terining kasalliklari (epidermoz, kontakt dermatit, fotodermatit, onikiya va paronixiya, toksik melazma, yog'li follikulit);

Xodimning sog'lig'iga mehnat sharoitidagi omillarning zararli ta'siri mavjud:

- havoda *avtoullov kabinalari* uglerod oksidi va azot oksidining tarkibi (NO₂ bo'yicha) aniqlanadi (havo qabul qilish oynalar yopiq holda harakatda amalga oshiriladi);
- ishda *trekka o'rnatuvchilar* ezilgan tosh balastda yo'lni tamping qilishda va yo'lni ta'mirlash mashinalari yonida ishlaganda havoda kristalli kremniy dioksidi 10 dan

70% gacha bo'lgan changni, asbestli balastda - asbest balast changini aniqlaydi; antiseptik - fenol, naftalin va kanserogenlar (antrazen, benz (a) piren) singdirilgan yangi shpallarni tushirish va yotqizishda;

- ishda *statsionar kompressor operatori* mineral moylar, uglerod oksidi, azot oksidlari (NO₂ bo'yicha), to'yingan alifatik uglevodorodlar, akrolein baholanadi;
- ishda *neft mahsuloti to'kiladi* alifatik chegara uglevodorodlar baholanadi;
- ishda *kimyoviy analiz laboratoriyasi assistenti* - gidroksidi ishqorlar, kislotalar, xrom cho'qqisidan foydalanganda - noorganik xrom birikmalari;
- ishda *rassom va bo'yoq va laklar yordamida boshqa kasb egalari*, bo'yoqlar va laklarning yuqori toksik va uchuvchan tarkibiy qismlari (erituvchilar, suyultiruvchilar, qattiqshtiruvchi moddalar, tezlatgichlar, og'ir metallar (pigmentlar), plastifikatorlar va boshqalar) ish maydoni havosida baholanadi, ularning nisbati ishlatilgan materialning markasi.;
- ishda *akkumulyator* oltingugurt kislotasi yoki gidroksidi gidroksidi bug'lari, ishchi qanday eritmalar bilan ishlashiga qarab belgilanadi;
- ishda *elektr payvandchi* OZS elektrodlaridan foydalanganda: diiron trioksidi, aerzollarni payvandlashda marganets, uglerod oksidi, azot oksidlari (moddalarning to'liq ro'yxati elektrodning turiga, po'lat asos tarkibiga, qoplamaga, oqimga va boshqalarga bog'liq, ba'zi hollarda vodorod ftorid , molibden, torium, berilyum, aniqlangan;
- ishda *charxlovchi* "oq doiralar" yordamida qismlarni charxlashda oq kulund aniqlanadi, "kulrang doiralar" yordamida - elektrokordum;
- ishlab chiqarish ish joylarida *yog'ochni qayta ishlash dastgohlarida ishlash*, "o'simlik va hayvonot manbalaridan olingan chang: yog'och va boshqalar (kremniy dioksidi aralashmasi 2% dan kam)" bilan aniqlanadi;

Ishlab chikarish omillari turkumida avval ta'sir etuvchi omil turini kursatish kerak; fizikaviy, kimyoviy, biologik, ruxiy -fiziologik; chunki xar bir omilni turiga karab ta'sir okibatlarini turlicha buladi. Omilni ta'sir etuvchi miqdori va vaqti ham ko'zda tutiladi. Bu borada omillarni ta'sir etish sharoitlarini e'tibordan chetda qoldirish kerak emas [1,6,7]. Chunki ko'p hollarda omillarni organizmga salbiy ga'sirida bu omil yetakchi o'rin tutadi.

Omillarning birgalikdagi ta'siri biri-birining salbiy ta'sirini kuchaytirgan hollarda bu turkumga bevosita bajarilayotgan ishni tavsiflovchi omillar ish turi o'g'irligi jiddiyliigi ham kiradi[2,4].

Inson salomatlik xolatiga o'zi jumladan ishlovchilarni ham sezilarli ta'sir etuvchi omillardan bir shaxsni o'z salomatligiga bo'lgan munosabatini ham alohida ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Sog'ligdagi sodir bo'lgan o'zgarishlarga o'z vaqtida e'tibor berib shifokorga murojat etish kasalliklarni tezda davolanish hamda asoratlarini qolmasligiga zamin hisoblanadi. Kasallik tufayli ish qobiliyatini yo'qotish hollarini keskin kamayishiga

olib keladi. Ishlovchilar salomatligida sodir bo'lgan o'zgarishlar natijasida vujudga keluvchi kasalliklar ish qobiliyatini vaqtincha yoki doimiy yo'qolishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Gigiena" prof. Demidenko N.M. tahriri ostida, T, 2002 y.
2. "Mehnat gigiyenasi fanidan amaliy mashg'ulotlar uchu o'quv qo'llanma" akademik T.I.Iskandarov, prof. G.T.Iskandarova, T, 2009 y
3. SX Samandarovna., Mehnat Sharoitining Inson Organizmiga Ta'siri Sog'Lom Turmush Tarzi//AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. ISSN:2181-3464 C34-37
4. SK Samandarovna., The Problem of Environmental Pollution//Vital Annex:International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. Volume:01 Issue: 03 I 2022 ISSN: 2751-756X Page81-85
5. XС Самадова., СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ ИНСОН САЛОМАТЛИГИНИНГ АСОСИДИР//Journal of Advanced Research and Stability. Volume:02 Issue:09ISep-2022 ISSN:2181-2608 C198-201
6. Karshiyeva D.R., Atmospheric dust and its effects on human health//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Voleme: 11 Issue: 03I May 2021 ISSN: 2249-7137. Page 1168-1172
7. .SX Samandarovna, MA Shavkat o'g'li., PAXTANI QAYTA ISHLASH KORXONALARI MEHNAT SHAROITINI GIGIYENIK BAHOLASH VA KOMPLEKS SOG'LOMLASHTIRISH TADBIRLARINI ISHLAB CHIQISH//Journal of new century innovations, <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/1000> Vol.10№.2(2022) ISSN:2181-3187 C96-100